

Ciudadanía digital en adultos mayores

Digital citizenship in older adults

Nidia Carolina Rojas-Moreno.

Omar Cuevas-Salazar.

Elizabeth del Hierro-Parra.

Ramona Imelda García-López.

RESUMEN

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) se han desarrollado de manera rápida, dando la oportunidad de mantener una mayor interactividad con la sociedad y tener acceso al conocimiento. Debido a estos cambios que han surgido por el avance de las tecnologías digitales, los adultos mayores (AM) no se adaptan fácilmente a este estilo de vida, por lo que el presente estudio tiene como objetivo determinar el nivel de participación de ciudadanía digital que tienen los adultos mayores del sur de Sonora y su efecto en las variables atributivas de género, edad y nivel educativo. El estudio es de enfoque cuantitativo, no experimental, descriptivo y transversal. Participaron 155 AM de 60 años o más y se les aplicó un instrumento de 24 preguntas en relación con cuatro dimensiones de la ciudadanía digital: alfabetización digital, salud digital, comercio digital y derechos y responsabilidades digitales. Los resultados muestran un nivel de participación de ciudadanía por parte de los AM de regular a bueno. Además, se encontró que no existe diferencia en la participación de ciudadanía digital entre hombres y mujeres; por otra parte, si existen diferencias entre la ciudadanía digital con las variables atributivas de edad y nivel educativo del adulto. También, se obtuvo que los AM que menos hacen uso de las TIC son los que cuentan con un bajo nivel formativo.

Palabras clave: alfabetización digital, anciano, brecha digital, Internet y TIC.

ABSTRACT

Information and Communication Technologies (ICT) have developed rapidly, giving the opportunity to maintain greater interactivity with society and have access to knowledge. Due to these changes that have arisen due to the advancement of digital technologies, older adults (AM) do not easily adapt to this lifestyle, so the present study aims to determine the level of digital citizenship participation they have. older adults in southern Sonora and its effect on the attributive variables of gender, age and educational level. The study is quantitative, non-experimental, descriptive and cross-sectional. The study involved 155 adults aged 60 or over and an instrument of 24 questions was applied to them in relation to four dimensions of digital citizenship: digital literacy, digital health, digital commerce, and digital rights and responsibilities. The results show a level of citizen participation by the AMs from fair to good. In addition, it was found that there is no difference in the participation of digital citizenship between men and women, on the other hand, if there are differences between digital citizenship with the attributive variables: age and educational level of the adult. Also, it was found that the MAs that use ICT the least are those with a low level of training.

Keywords: digital gap, digital literacy, elderly, ICT and Internet.

RESUMO

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) têm se desenvolvido rapidamente, oportunizando maior interatividade com a sociedade e acesso ao conhecimento. Devido a essas mudanças que surgiram devido ao avanço das tecnologias digitais, os idosos (AM) não se adaptam facilmente a esse estilo de vida, portanto, o presente estudo visa determinar o nível de participação da cidadania digital que eles têm. seu efeito sobre as variáveis atributivas de gênero, idade e escolaridade. O estudo é quantitativo, não experimental, descritivo e transversal. Participaram 155 AMs com 60 anos ou mais e a eles foi aplicado um instrumento de 24 questões em relação a quatro dimensões da cidadania digital: alfabetização digital, saúde digital, comércio digital e direitos e responsabilidades digitais. Os resultados mostram um nível de participação cidadã por parte dos AMs de regular a bom. Além disso, constatou-se que não há diferença na participação

da cidadania digital entre homens e mulheres; por outro lado, se existem diferenças entre cidadania digital com as variáveis atributivas de idade e escolaridade do adulto. Além disso, constatou-se que os AG que menos utilizam as TIC são os que têm um baixo nível de formação.

Palavras-chave: literacia digital, idosos, exclusão digital, Internet e TIC.

Introducción

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) han manifestado diversos avances significativos y su uso, sin lugar a dudas, va en aumento (Dedebali y Dasdemir, 2019). Debido a este crecimiento de las TIC, se han desarrollado nuevas formas de comunicarse y relacionarse, ya sea por medio de redes sociales, plataformas digitales o por videollamadas, favoreciendo el contacto con amigos y familiares (Aguilar y Chiang, 2020). No obstante, su integración en la sociedad no se ha realizado de manera rápida.

Las TIC permiten una mayor contribución de intercambios a través de las redes sociales, desde lo social, cultural y profesional, haciendo uso de plataformas tecnológicas para realizar estudios a distancia (Chancusig et al., 2019). No obstante, tras la incorporación de las TIC a la vida diaria, se ha generado una cultura digital que se destaca por el uso intensivo de las tecnologías digitales; por tanto, el uso excesivo de estas, además de beneficiar a la sociedad puede llegar a ser perjudicial debido al gran alcance que tiene el Internet (Torres et al., 2020).

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía [(INEGI), 2020], en México, 80.6 millones de personas usan internet, lo que representa el 70.1% de la población; proporción superior a la que se registró en el 2018 ya que se había obtenido un 65.8%, lo que indica un incremento del 4.3%. Se estima que en México el 75.1% de la población es usuaria del teléfono celular (86.5 millones); asimismo, el 43% de la población utiliza la computadora (49.9 millones). Por otra parte, el 15% de los adultos mayores (AM) hace uso de la computadora por lo menos una vez al día; en cuanto al celular lo usan un 40% con la finalidad de

mantenerse comunicados, navegar por Internet y hacer uso de multimedia (Valenzuela et al., 2016).

Silva y Lázaro (2020), en su estudio encontraron que las mujeres tienen un 50% menos de posibilidad de acceder a Internet en comparación con los hombres de la misma edad, nivel educativo e ingreso económico; esto se debe a que los hombres cuentan con mayor apropiación de las TIC, ya que las utilizan con la finalidad de entretenimiento. Además, obtuvieron que el uso del Internet para cuestiones educativas se presenta igual entre ambos géneros.

La Organización Mundial de la Salud [(OMS), 2015] considera como AM a todas las personas a partir de los 60 años. La esperanza de vida en la vejez incrementa a un ritmo mucho más rápido en los países con ingresos altos en comparación con los países de bajos recursos. No obstante, el envejecimiento de la población es un fenómeno que no solo se presenta en los países desarrollados, ya que también se ha observado en México, donde las personas mayores de 60 años alcanzan tasas de 15 a 20% de la población general (Varela, 2016).

Así mismo, para las nuevas tecnologías no son una limitante las distancias o los lugares, ya que la conectividad a Internet facilita la comunicación en cualquier parte del mundo (Dedebali et al., 2019). El Internet resulta un soporte que ofrece al AM diversas bondades puesto que representa: 1) oportunidad de acceso a la información, 2) facilidad de comunicación a través de celulares inteligentes, 3) medio para efectuar pagos en línea y 4) entretenimiento (Llorente-Barroso et al., 2015).

Debido a los cambios que han surgido por las nuevas tecnologías, nace la necesidad de que el AM adquiera las competencias necesarias para el uso de las TIC. Las personas mayores se consideran inmigrantes digitales dado que han tenido que incorporarse y adaptarse al uso de las tecnologías; por lo tanto, se les percibe como usuarios pasivos. Actualmente, se les llama analfabetas funcionales a aquellas personas que no cuentan con las capacidades tecnológicas y comunicativas (Román et al., 2016).

Las TIC son un elemento clave para aumentar la calidad de vida y mejorar la salud del AM; de igual manera, estando activos en el uso de las tecnologías

estos pueden lograr: independencia, inclusión y participación social mediante redes sociales y accesibilidad a plataformas de salud o culturales (Casado-Muñoz et al., 2015). Así mismo, médicos geriatras hacen referencia que el empleo de las TIC les ayuda a mantener activas sus funciones cognitivas, logran disminuir los sentimientos de depresión y de soledad (Paz et al., 2016). De esta forma, conservar relaciones estrechas a través de las redes sociales es reconfortante para los AM.

De igual manera, las TIC dan la oportunidad a que las personas mayores aumenten y mejoren su desarrollo individual y social; por ello, es importante establecer alternativas que ayuden a satisfacer las diferentes necesidades de esta población. Isman et al. (2014), resaltan la importancia del uso pertinente de las TIC, pues permiten mantenerse comunicados, incluidos en la sociedad y buscar e intercambiar información.

En estudio realizado por Pino et al. (2015), encontraron que el 86.5% de los AM hacen referencia que la integración de las tecnologías les permite trabajar de manera más eficiente; mientras que el 94.6% manifiesta que es de gran importancia tener conocimientos sobre el uso de las TIC. Los AM no se caracterizan por hacer uso de los dispositivos tecnológicos; sin embargo, les ofrecen distintas ventajas que les permitirá llevar de mejor forma la vejez.

Por otra parte, el deterioro cognitivo leve es una problemática que enfrentan los AM y una manera de mejorar sus condiciones es a través de la práctica del uso de las TIC. El aprendizaje de las nuevas tecnologías logra incrementar el desarrollo de los procesos cognitivos tales como: la atención, la memoria y la inteligencia (Cebberos et al., 2020). Los AM han aprendido a utilizar el celular, la computadora y Tablet, por cuestiones laborales; así como también por interés personal y para no estar excluidos en la era digital que se vive actualmente (Valenzuela et al., 2016).

A partir de una sociedad globalizada y tecnologizada, surge el concepto de ciudadanía digital; por ello, es necesario contar con tres elementos para poder ejercerla: 1) tener acceso a Internet, 2) habilidad en el uso de las tecnologías

digitales y 3) reconocer el beneficio de las TIC e Internet para la interacción (Fernández y Bravo, 2019).

Existen diferentes conceptos sobre este constructo; Choi (2016) menciona que “la ciudadanía digital incluye habilidades, pensamiento y acción con respecto al uso de Internet, lo que permite a las personas comprender, navegar, participar y transformarse a sí mismas, a la comunidad, a la sociedad y al mundo” (p. 20). Asimismo, Ribble et al. (2007), la definen como “las normas de comportamiento con respecto al uso de la tecnología” (p. 7); a su vez, mencionan que está compuesta por nueve dimensiones: alfabetización digital, ley digital, derechos digitales y responsabilidades, comunicación digital, seguridad digital, comercio digital, acceso digital, etiqueta digital y salud y bienestar digital.

El constructo de ciudadanía digital regularmente se ha usado para hacer referencia a la “ciberciudadanía” y a la “e-ciudadanía” (Lozano-Díaz y Fernández-Prados, 2019). Para Isman y Canan Gungoren (2014), un ciudadano digital es “el que aboga y práctica un uso responsable, legal y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación, y manifiesta una actitud positiva hacia un aprendizaje permanente, productivo y colaborativo de las tecnologías” (p. 73). Es preciso contar con algunas competencias digitales para formar parte de la ciudadanía digital, estas son: 1) habilidades de comunicación, 2) interactuar y relacionarse con los demás y 3) contribuir en ambientes digitales. Además, otros factores que incrementan las habilidades digitales son: uso correcto y responsable del contenido en línea para proteger la privacidad, elaboración de material digital y disposición para aprender (Torres et al., 2019). De igual manera, deben generar conocimiento en temáticas de apropiación de herramientas digitales, realizar cualquier tarea básica mediante el uso de dispositivos o herramientas tecnológicas y estar informado de las diferentes maneras de participar a través de Internet (Tejeda, 2019).

La ciudadanía digital integra una serie de actividades realizadas en línea, por lo que se requiere de constante capacitación en relación con las nuevas tecnologías mediante el uso eficaz de las herramientas digitales con el fin de adquirir las competencias de alfabetización informacional y manejo del Internet

para involucrarse en áreas como: políticas, culturales y económicas (Kim y Choi, 2018). Se puede decir que esta ciudadanía se presenta a partir de la necesidad de relacionarse por medios digitales y poder acceder a los servicios en línea; el uso óptimo de los aparatos digitales es responsabilidad de las personas que los utilicen eficientemente (Estupiñán et al., 2016).

Así mismo, el avance de la ciudadanía digital permite aumentar la participación de la población en asuntos públicos, que les implique por medio de las TIC lograr beneficios para la sociedad en la que se desarrollan; ya que por medio de la Internet se puede acceder a diferentes tipos de información que sea de interés para los ciudadanos (Alva de la Selva, 2021).

El presente estudio tiene como objetivo determinar el nivel de participación de ciudadanía digital que tienen los adultos mayores del sur de Sonora y su efecto en las variables atributivas de género, edad y nivel educativo.

Método

Tipo de estudio

La investigación es de enfoque cuantitativo, no experimental y transversal, esto debido a que las variables de estudio no se manipularon y la recolección de datos se llevó a cabo solo una vez. Además, es de alcance descriptivo y correlacional, ya que se pretende determinar las características de la población y la relación de las variables que intervienen.

Participantes

En el estudio participaron un total de 155 AM de una ciudad del sur de Sonora en México; de ellos, 99 (63.9%) son mujeres y 56 (36.1%) hombres. Los participantes fueron seleccionados por medio de un muestreo no probabilístico intencional. Los criterios para participar en el estudio fueron: ser adulto de 60 años o más y no padecer enfermedades mentales y/o degenerativas.

El instrumento se aplicó a 43 AM en modalidad virtual a través de un formulario de Google, mientras que a los 112 restantes fue de manera presencial. El 56% de los encuestados tiene una edad entre los 60 a 64 años, el 18% de 65 a 69 años, 19% de 70 a 74 y 7% de 75 años o más.

Se identificó que el 21% de los participantes cuenta con nivel de educación primaria, el 23% tiene educación media (secundaria), 13% educación media superior (Bachiller), 15% carrera técnica, 17% nivel superior (Licenciatura), 8% maestría y el 2% a realizado el doctorado.

En la aplicación del instrumento se mencionaron las instrucciones a los participantes y se les informó sobre el objetivo de la investigación, de igual manera se les solicitó su participación voluntaria y se les garantizó la confidencialidad de los datos proporcionados, debido a que se tomaron en cuenta los aspectos éticos para realizar el estudio.

Instrumento

Para la elaboración del instrumento se tomaron en cuenta las escalas propuestas por Choi et al. (2017), Hui y Campbell, (2018), para medir el nivel de participación de ciudadanía digital de los AM. El instrumento que se diseñó se dividió en dos apartados; el primero se conformó con las variables atributivas: genero, edad y nivel educativo. De igual manera, incluyó preguntas en relación con los dispositivos digitales y sobre las actividades que realizan los AM con el uso del Internet.

El segundo apartado incluyó 24 preguntas distribuidas en cuatro dimensiones de la ciudadanía digital: alfabetización digital (13 ítems), salud digital (4 ítems), comercio digital (3 ítems) y, derechos y responsabilidades digitales (4 ítems). Así mismo, se utilizó una escala tipo Likert con cinco opciones de respuesta: 0 (totalmente en desacuerdo), 1 (en desacuerdo), 2 (indeciso), 3 (de acuerdo) y 4 (totalmente de acuerdo).

Para determinar el nivel de participación de ciudadanía digital de los AM se establecerá por convención sumar las dos opciones de respuesta 3 y 4, de acuerdo y totalmente de acuerdo, en la que los AM manifiestan tener mejores habilidades o estar más de acuerdo con la pregunta y, se establecerá con el criterio que aparece en la tabla 1.

Tabla 1.

Descripción de los criterios para determinar el nivel de participación de los AM.

Porcentaje	Criterio
------------	----------

0 - 20	Muy bajo
21 - 40	Bajo
41 - 60	Regular
61 - 80	Bueno
81 - 100	Muy bueno

El instrumento se aplicó en dos modalidades, de manera presencial y a distancia. Se eligieron fundaciones y estancias de AM, plazas comerciales, parques y supermercados para aplicar el instrumento de forma presencial. La aplicación del instrumento en modalidad a distancia se hizo a través de Google Forms y los participantes se contactaron a través de las redes sociales. Para valorar las propiedades métricas del instrumento se realizó validez de contenido, validez de constructo y se determinó la confiabilidad. La validez de contenido se llevó a cabo por medio de un juicio de expertos; se consideraron a cinco expertos en el tema con el fin de examinar los reactivos del instrumento y posteriormente realizar las adecuaciones que fuesen necesarias. Se realizó el análisis factorial exploratorio (AFE) para determinar la validez de constructo. Con base a los análisis realizados el instrumento quedó integrado por 24 ítems en su versión final, dividido en cuatro factores, que explican el 69.8% de la varianza total. Se llevó a cabo el análisis de fiabilidad mediante el alfa de Cronbach, obteniendo un valor de .95 (Rojas et al., 2022).

Resultados, análisis y discusión

Los datos obtenidos de la aplicación del instrumento se analizaron obteniéndose los siguientes resultados. Se les cuestionó a los AM sobre los dispositivos digitales con los que cuentan y se encontró que el 59% tiene un teléfono inteligente; por lo tanto, se considera que es el dispositivo digital que utilizan con mayor frecuencia, ya que solo el 20% cuenta con computadora portátil, el 9% tiene una tableta digital y el 12%, computadora de escritorio. Las actividades que realizan con mayor frecuencia con el apoyo de los recursos digitales son: enviar y recibir mensajes (23%); esparcimiento, específicamente uso de redes sociales, escuchar música y ver películas (22%); buscar información (19%);

realizar compras por Internet (8%) y realizar trámites bancarios (8%). Además, el 89% de los participantes mencionan que han usado los dispositivos digitales; no obstante, el 11% manifiesta no usarlos.

Se analizó el nivel de participación de cada una de las cuatro dimensiones y los resultados del primer factor muestran que los AM poseen un nivel bueno en la dimensión de *alfabetización digital*; ya que obtuvo un 71% tomando en cuenta las opciones de respuesta totalmente de acuerdo y de acuerdo; este mismo criterio se utilizó en los demás factores. La alfabetización digital incluye aspectos como uso de recursos digitales, redes sociales, Internet e intercambio de información.

El segundo factor relacionado con la *salud digital* alcanzó un 82% por lo cual, se considera que los participantes cuentan con muy buen dominio y nivel de participación. El tercer factor identificado como *comercio digital* tuvo un valor de 30%, por lo que se puede deducir que los AM presentan un nivel bajo en relación con esta dimensión. Se encontró que los encuestados tienen un nivel regular en el último factor correspondientes a *derechos y responsabilidades digitales* ya que el porcentaje que se obtuvo fue de 51%.

En general, se puede observar en los resultados, que la opción de respuesta que seleccionaron con mayor frecuencia los 155 participantes fue de acuerdo. Sumando el porcentaje de las opciones de respuesta totalmente de acuerdo y de acuerdo, esto representa un 64%, en opinión de los AM se puede decir que, el nivel de ciudadanía digital es de regular a bueno.

Con la finalidad de conocer el efecto que tienen las variables atributivas de género, edad y nivel educativo con la participación de ciudadanía digital de los adultos mayores de Sonora, se utilizaron pruebas de hipótesis no paramétricas para dos muestras independientes U de Mann-Whitney y la prueba de Kruskal-Wallis para más de dos muestras.

Se analizó el nivel de ciudadanía digital entre mujeres y hombre a través de la prueba de U de Mann-Whitney; con base en los resultados se puede concluir que no existe diferencia significativa en la participación de ciudadanía digital entre mujeres y hombres, con un nivel p de 0.55 (ver Tabla 2). Los resultados obtenidos en este estudio no coinciden con los hallazgos de Casado-Muñoz et al. (2015),

ellos mencionan que los hombres son quienes hacen uso de las tecnologías en mayor medida que las mujeres.

Tabla 2

Resultados de la prueba U de Mann-Whitney para la variable de ciudadanía digital y el género.

Variable	Género	N	Rango promedio	U de Mann-Whitney	P
Ciudadanía digital	Femenino	99	79.62	2611.5	0.55
	Masculino	56	75.13		

Posteriormente, se utilizó la prueba de Kruskal-Wallis para más de dos muestras independientes. Se comparó el nivel de ciudadanía digital entre los diferentes rangos de edad de los participantes. El valor p que se obtuvo fue de .008; por lo que existe diferencia significativa entre los distintos rangos de edad del AM con respecto a la participación de ciudadanía digital (ver Tabla 3).

Tabla 3

Resultados de la prueba U de Kruskal-Wallis para la variable de ciudadanía digital y la edad.

Variable	Edad	N	Rango promedio	Kruskal-Wallis	P
Ciudadanía digital	60 a 64 años	87	88	11.86	.008
	65 a 69 años	28	73.4		
	70 a 74 años	30	61.1		
	75 o más años	10	53.5		

Por último, se analizó el nivel de ciudadanía digital entre los diferentes niveles educativos del AM mediante la prueba de Kruskal-Wallis. A partir de los resultados se establece que sí existe diferencia significativa entre ellos, con un valor p fue $<.001$ (ver Tabla 4). El nivel educativo es una de las barreras que está presente y que impide que los AM tengan un mejor nivel de participación de ciudadanía digital, aumentando la brecha digital; ya los AM que usan más las TIC son aquellos que cuentan con mayor nivel formativo. Al respecto, Silva et al. (2020) mencionan que la educación es fundamental para desarrollar las competencias de la ciudadanía digital.

Tabla 4

Resultados de la prueba U de Kruskal-Wallis para la variable de ciudadanía digital y el nivel educativo.

Variable	Nivel educativo	N	Rango promedio	Kruskal-Wallis	P
Ciudadanía digital	Sin estudios	1	59.5	31.94	.001
	Primaria	32	43.5		
	Medio	35	79.2		
	Medio superior	20	71.6		
	Carrera técnica	24	92.8		
	Superior	26	96.3		
	Maestría	13	107.1		
	Doctorado	4	77		

Además, se obtuvo el coeficiente de la correlación de Spearman donde los resultados obtenidos muestran que la ciudadanía digital se correlaciona (.42) de manera positiva con el nivel de estudios. Es un desafío participar en la ciudadanía digital; Jiménez (2016) y Llorente-Barroso et al. (2015) destacan que las personas que tienden a ser excluidas con mayor frecuencia son los AM debido a que presentan un nivel educativo bajo y no tienen la facilidad de acceso a las TIC.

Se encontró además que la participación de ciudadanía digital se correlaciona (-.28) con la variable de edad en años cumplidos, pero de forma negativa; por lo tanto, la edad es una variable que limita a los AM para tener un buen nivel de participación de ciudadanía digital; ya que, a mayor edad, menos participación tienen. Al respecto, Fernández et al. (2019) y la OMS et al. (2015) hacen referencia a que la edad sí es un factor que influye en el uso de las TIC; ya que a raíz del envejecimiento se pierden ciertas habilidades motrices que impiden utilizar de manera adecuada las tecnologías.

Se identificó también, que la actitud y la manera de actuar en relación con las TIC y su integración se ven afectadas por la edad, dando como resultado la exclusión social (Aguilar y Chiang et al., 2020). La brecha digital sigue creciendo a medida que la edad aumenta (Casado-Muñoz et al., 2015). Así mismo, Martínez et al. (2017) afirman que por motivos del envejecimiento disminuyen las funciones cognitivas y motoras y tienden a incrementar distintas enfermedades y por ende reducen las capacidades de las personas. No obstante, existen personas de 70 años que logran disfrutar de su condición física y mental; lo que les permite establecer actividades que les ayuden a perfeccionar sus habilidades mediante el manejo de las tecnologías y así satisfacer sus necesidades (OMS et al., 2015).

Conclusiones

Las TIC se han vuelto un componente indispensable en la vida de las personas; por ello, es útil y conveniente que los AM hagan uso del celular para acceder a Internet y se consideren capaces de utilizar las redes sociales. Silva et al. (2020) hacen referencia sobre la importancia del desarrollo de las competencias digitales y la necesidad de que adquieran los aparatos tecnológicos con el fin de que los AM se capaciten y se entusiasmen por usarlos. En ese sentido, el 100% de los AM participantes en el estudio manifestaron tener un recurso digital disponible (celular, computadora portátil, tableta digital o computadora de escritorio).

Las tecnologías a lo largo del tiempo se han transformado; por tanto, son necesarias para realizar actividades tales como comunicarnos, para

entretenimiento y para llevar a cabo actividades laborales. El objetivo del estudio fue determinar el nivel de participación de ciudadanía digital que tienen los adultos mayores del sur de Sonora y su efecto en las variables atributivas de género, edad y nivel educativo. El nivel de participación de ciudadanía digital de los AM fue de 64%, por lo que se establece que el nivel de ciudadanía digital es de regular a bueno

Se identificó, que no existe diferencia significativa en la participación de ciudadanía digital de los AM entre mujeres y hombres. Sin embargo, se encontró que existen diferencias significativas entre la participación de ciudadanía digital y el nivel educativo del adulto. Otro resultado de este estudio es la correlación negativa encontrada entre la edad de los AM y la participación de ciudadanía digital.

Los AM reconocen que son capaces de hacer un buen uso de las tecnologías, ya que se obtuvieron respuestas positivas mediante la encuesta de ciudadanía digital; de igual manera, afirman que es importante contar con un celular para acceder a Internet. Sin embargo, algunos AM no confían en páginas de Internet.

Con base en los resultados obtenidos, los rubros donde los adultos mayores requieren de mayor apoyo son en el comercio digital (30%), ya que muy pocos realizan compras por Internet y trámites bancarios; y en los derechos y responsabilidades digitales (54.2%), ya que desconocen las normas y reglas con respecto a las tecnologías digitales. El auge de las TIC ha cambiado la manera de interactuar y, por ende, es importante el desarrollo de habilidades digitales (Benavides y Chipana, 2021).

Referencias

Aguilar, S.M., & Chiang, M.M. (2020). Factores que determinan el uso de las TIC en adultos mayores de Chile. *Revista Científica*, (39), 296-308.
<https://doi.org/10.14483/23448350.16054>

- Alva de la Selva, A. R. (2020). Escenarios y desafíos de la ciudadanía digital en México. *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, 65(238), 81-105. <https://doi.org/10.22201/fcpys.2448492xe.2020.238.68337>
- Benavides, A. M., & Chipana, Y. M. M. (2021). Competencias digitales en adultos mayores y acceso a la justicia: una revisión sistemática. *Revista de Derecho*, 6(1). <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=671870928011>
- Casado-Muñoz, R., Lezcano, F., & Rodríguez-Conde, M. (2015). Envejecimiento activo y acceso a las tecnologías: un estudio empírico evolutivo. *Comunicar*, 23(45), 37-46. <http://dx.doi.org/10.3916/C45-2015-04>
- Cebreros, D., Mortis, S., Del Hierro, E., & Muñoz, J. (2020). Efficacy of a cognitive stimulation programme using technology on older adults' self-esteem, self-efficacy, and autonomy. *Revista Latinoamericana de Psicología*, 52, 42-50. http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0120-05342020000100042&script=sci_arttext&tlng=en
- Chancusig, J., Guilcaso, J., Montaluisa, R., & Soria, M. (2019). El aprendizaje y las tecnologías de información y comunicación en la educación superior de Ecuador. *RECIMUNDO: Revista Científica de la Investigación y el Conocimiento*, 3(1), 1340-1352. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7065206>
- Choi, M. (2016). A Concept Analysis of Digital Citizenship for Democratic Citizenship Education in the Internet Age. *Theory & Research in Social Education*, 44(4), 565–607. <http://dx.doi.org/10.1080/00933104.2016.1210549>
- Choi, M., Glassman, M., & Cristol, D. (2017). What it means to be a citizen in the internet age: Development of a reliable and valid digital citizenship scale. *Computers & Education*, 107, 100–112. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2017.01.002>
- Dedebali, N., & Dasdemir, I. (2019). La percepción de los candidatos a profesores de ciencias sociales sobre la ciudadanía digital. *Revista Internacional de Metodología Educativa*, 5(3), 465-477. <https://doi.org/10.12973/ijem.5.3.465>

- Estupiñán, A., Molina, E., Flores, S., & Martínez, J. (2016). La participación digital en la construcción de la e-democracia y ciudadanía digital. *RIDE. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, 7(13), 126-146. https://scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2007-74672016000200126&script=sci_arttext
- Fernández, J., & Bravo, R. (2019). El teletrabajo en América Latina: derecho de segunda y cuarta generación y de ciudadanía digital. *Crítica y Resistencias. Revista de Conflictos Sociales Latinoamericanos*, (9), 17-38. <https://www.criticayresistencias.com.ar/index.php/revista/article/view/118/110>
- Hui, B., & Campbell, R. (2018). Discrepancia entre aprender y practicar la ciudadanía digital. *J Acad Ethics*, 16, 117-131. <https://doi.org/10.1007/s10805-018-9302-9>
- Instituto Nacional de Estadística y Geográfica (INEGI). (2020). En México hay 80.6 millones de usuarios de internet y 86.5 millones de usuarios de teléfonos celulares: ENDUTIH 2019. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/OtrTemEcon/ENDUTIH_2019.pdf
- Isman, A., & Canan Gungoren, O. (2014). Digital citizenship. *Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET*, 13(1), 73–77. https://www.researchgate.net/publication/277984736_Digital_citizenship
- Jiménez, R. (2016). Ciudadanía digital y bienestar de las mujeres rurales en las redes sociales. *Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa*, 15(2). <https://doi.org/10.17398/1695-288X.15.2.81>
- Kim, M., & Choi, D. (2018). Development of youth digital citizenship scale and implication for educational setting. *Journal of Educational Technology & Society*, 21(1), 155-171. <http://www.jstor.org/stable/26273877>
- Lozano-Díaz, A., & Fernández-Prados, J. (2019). Hacia una educación para la ciudadanía digital crítica y activa en la universidad. *Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa*, 18(1). <https://doi.org/10.17398/1695-288X.18.1.175>

- Llorente-Barroso, C., Viñarás-Abad M., & Sánchez-Valle, M. (2015). Mayores e Internet: La red como fuente de oportunidades para un envejecimiento activo. *Comunicar*, 23(45), 29-36. <https://doi.org/10.3916/C45-2015-03>
- Martínez, C., Pliego, P., & Rosales, A. (2017). Análisis y perspectivas del uso de las TIC en el Adulto Mayor. *Memorias Del Congreso Nacional De Ingeniería Biomédica*, 2(1), 234–237.
<http://memorias.somib.org.mx/index.php/memorias/article/view/101>
- Organización Mundial de la Salud (OMS). (2015). El envejecimiento y la salud. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/186466/9789240694873_spa.pdf?sequence=1
- Paz, C., García, N., Fernández, J., & Maestre, G. (2016). El uso de las TIC en adultos mayores en Maracaibo (Venezuela). *Opción*, 32(12), 169-188. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31048903009>
- Pino, M., Soto, J. & López, B. (2015). Las personas mayores y las TIC. Un compromiso para reducir la brecha digital. Pedagogía social. *Revista Interuniversitaria*, 26, 337-359.
<http://www.redalyc.org/pdf/1350/135043653003.pdf>
- Ribble, M. & Bailey, G. (2007). Digital Citizenship in Schools. Washington, DC: ISTE. ISBN:978-1-56484-232-9.
- Rojas, N. C., Cuevas, O., Torres, C. A. y Del Hierro E. (2022). Análisis psicométrico de la escala de ciudadanía digital en adultos mayores. *Revista Espacios*, 43(10), 125-134. Doi:10.48082/espacios-a22v43n10p09
- Román, S., Almansa, A., & Cruz, M. (2016). Adultos y mayores frente a las TIC. La competencia mediática de los inmigrantes digitales. *Comunicar*, 14(49), 101-109. <https://www.redalyc.org/pdf/158/15847434011.pdf>
- Silva, J., & Lázaro, J., (2020). La competencia digital de la ciudadanía, una necesidad creciente en una sociedad digitalizada. *EDUTEC. Revista Electrónica de Tecnología Educativa*, (73).
<https://www.edutec.es/revista/index.php/edutec-e/article/view/1743/771>

- Tejeda, M., (2019). Ciudadanía digital. *Vida Científica*, (14), 30-33.
<https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/prepa4/article/view/4185/6058>
- Torres, C., Cuevas, O., Angulo, J., & Lagunes, A. (2020). Incidencia y frecuencia de la participación en línea de estudiantes universitarios mexicanos. En el caso de la Universidad Veracruzana. *Formación Universitaria*, 13(1).
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-50062020000100071
- Torres, C., Cordero, D., Soto, J., & Mory, A. (2019). Influencia de factores sobre la manifestación de la ciudadanía digital. *Revista Prisma Social* (26), 27-49.
<https://revistaprismasocial.es/article/view/3099/3314>
- Valenzuela, V., Villavicencio, D., & Limón, R. (2016). La alfabetización digital en adultos: un panorama general de los problemas, retos y soluciones en el siglo XX. *Revista Internacional de Educación y Aprendizaje*, 2(4).
<https://journals.eagora.org/revEDU/article/view/693>
- Varela, L. (2016). Salud y calidad de vida en el adulto mayor. *Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública*, 33(2).
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-46342016000200001